

ВКЛАД ЛУИ КОШИ В РАЗВИТИЕ ГЕОМЕТРИИ

Доцент Каюмов Ш., студент Пастухов А.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11400172

Annotatsiya: maqolada buyuk frantsuz matematikasi va mexanigi Lui Koshi merosini o'rganish va ko'p qirrali ko'p qirrali teoremani isbotlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: frantsuz, polyhedra, konveks polyhedra, muvofiqlik, Koshi teoremasi.

Аннотация: Статья посвящена к изучению наследия великого французского математика и механика Луи Коши и доказательству теоремы о выпуклых многогранниках.

Ключевые слова: Французский, многогранник, выпуклый многогранник, конгруэнтность, теорема Коши.

Abstract: The article is devoted to the study of the heritage of the great French mathematician and mechanic Louis Cauchy and the proof of the theorem on convex polyhedra.

Key words: French, polyhedron, convex polyhedron, congruence, Cauchy's theorem.

Великий французский математик и механик, член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества, Петербургской академии наук и других академий Луи Коши родился 21 августа 1789 в городе Париж, умер 23 мая 1857, Франция. Разработал фундамент математического анализа, внёс огромный вклад в алгебру и развитие геометрии, включая изучение проективной геометрии, дифференциальной геометрии, теории множеств, математическую физику и многие другие области математики; один из основоположников механики сплошных сред. Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.

Гигантское научное наследие Коши занимает 25 внушительных томов и включает около 800 работ. Он так часто представлял свои работы в журнал Парижской академии наук Comptes Rendus, что академия решила сократить объем публикуемых статей до четырех страниц. Результаты Коши, принесшие ему славу великого математика, относятся в основном к математическому анализу, алгебре, математической физике, механике. Его исследования по геометрии могли бы остаться в тени его достижений в этих областях, если бы не работа "О многоугольниках и многогранниках", опубликованная в 1813 году. В этой работе как раз и была доказана знаменитая теорема о выпуклых многогранниках.

Под *многогранником* понимается множество M плоских многоугольников - граней, расположенных в пространстве так, что

(1) каждая сторона любого из них является стороной в точности ещё одного многоугольника;

(2) от каждого многоугольника из M к любому другому можно пройти по цепочке многоугольников из M , в которой последовательные многоугольники имеют общую сторону;

(3) если два многоугольника имеют общую вершину, то соединяющую их цепочку можно составить из многоугольников, которые все имеют эту вершину.

Рис. 1

Рис. 2

Например, фигуры, изображённые на рис. 1, являются многогранниками, совокупность же многоугольников на рис. 2 не является многогранником, потому что условие (1) нарушается для стороны AB ; для многоугольников ABC и EE нет соединяющей их цепочки, т. е. не выполняется условие (2); условие (3) не выполняется в вершине G .

Два многогранника равны, или конгруэнтны, если их можно совместить движением. Вспомним, что многогранник называется *выпуклым*, если для каждой его грани плоскость, проходящая через эту грань, оставляет все остальные грани многогранника по одну сторону от этой плоскости.

Теорема Коши о единственности. Два выпуклых многогранника с соответственно равными гранями, составленными в одном и том же порядке, равны.

Вернёмся к многогранникам, показанным на рис. 1. Башня с четырёхскатной крышей на кубическом основании и башня с продавленной крышей составлены из соответственно равных граней, примыкающих друг к другу в одном и том же порядке. Но они не равны друг другу. Один из них невыпуклый, а, как доказал Коши, в классе выпуклых многогранников подобная ситуация невозможна.

Теорема Коши, в частности, объясняет, почему модель выпуклого многогранника, склеенная из картона, не деформируется, или, как еще говорят, неизгибаема. Многогранник, который может непрерывно деформироваться так, что его грани остаются плоскими и равными самим себе и меняются лишь его

двугранные углы, называется изгибаемым. Если же такой непрерывной деформации не существует, то многогранник неизгибаем.

Допустим, что выпуклый многогранник M изгибаем. Тогда существует другой, не равный ему многогранник M' , двугранные углы которого мало отличаются от соответственных углов в многограннике M . Если отличие углов достаточно маленькое, то многогранник M' также выпуклый. А так как соответственные грани этих многогранников равны, то, по теореме Коши, и сами многогранники конгруэнтны. Мы пришли к противоречию с предположением о том, что многогранник M изгибаем.

Список литературы

1. Каюмов Ш., Пастухов А. Огюстен Луи Коши – великий математик и механик. Сборник докладов республиканской научно - практической конференции. - Роль интеллектуальной молодежи в развитии науки и техники. Ташкент, ТашГТУ, 2023 г. С. 54-56.
2. Адамар Ж. Элементарная геометрия. Часть II. Стереометрия. – М.: Учпедгиз, 1938.
3. Александров А.Д. Выпуклые многогранники. – М.-Л.; 1950.
4. Н. П. Долбилин, Жемчужины теории многогранников. М.: МЦНМО, 2000. 40 с. ISBN 5-900916-48-0; выпуск 5.
5. Долбилин Н. П. Три теоремы о выпуклых многогранниках 2001.